

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13958572>

urn:lsid:zoobank.org:pub:1F93DEAA-8231-4DC6-99CE-3E376A8A3379

ДОПОВНЕНИЙ СПИСОК ТЕФРИТОЇДНИХ ДВОКРИЛИХ (DIPTERA: TEPHRITOIDEA) ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

О.П. Каменєва, В.О. Корнеєв

¹I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Bogdan Chmielnicki St., 15/2, 01054 Kyiv, Ukraine

²Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstr. 43, 10115 Berlin, Germany

E. P. Kameneva (<https://orcid.org/0000-0002-1568-5183>)

V. A. Korneyev (<https://orcid.org/0000-0001-9631-1038>)

E-mail: valery.korneyev@gmail.com

Каменєва, О.П. і Корнеєв, В. О. Доповнений список тєфритоїдних двокрилих (Diptera: Tephritoidea) південного сходу України. — За матеріалами з колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена для Луганської області України вперше зареєстровано низку видів з родин Ulidiidae і Tephritidae та оновлено контрольний список видів, відомих з регіону (включно з нечисленними знахідками з суміжних Донецької та Харківської областей). Наразі з Луганської області відомо 63 види Tephritidae та 8 видів Ulidiidae. Вперше в Європі та Україні зареєстровано вид *Urophora vera* Korneyev & White, 1996, досі відомий тільки з Вірменії та Ірану.

Ключові слова. Ulidiidae, Tephritidae, Луганська область, список видів.

Kameneva, E. P. & Korneyev, V. A. New finds of tephritoid diptera (Diptera Tephritoidea) in the south-east of Ukraine. — Based on the materials from the collection of the I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, a number of species of the families Ulidiidae and Tephritidae were recorded for the first time for the Luhansk Region of Ukraine and the checklist of species known from the region (including few finds from the neighbouring Donetsk and Kharkiv Regions) was updated. Currently, 63 species of Tephritidae and 8 species of Ulidiidae are known from Luhansk oblast. *Urophora vera* Korneyev & White, 1996 previously known only from Armenia and Iran is recorded from Ukraine and Europe for the first time.

Key words. Ulidiidae, Tephritidae, Luhansk region, list of species.

Вступ

Надродина Tephritoidea належить до акаліптратного комплексу коротковусих круглошовних двокрилих (Cyclorhapha) і включає понад 7000 видів з родин Lonchaeidae, Pallopteridae, Eurygnathomyiidae, Piophilidae, Richardiidae, Ulidiidae, Platystomatidae, Purgotidae, Stenostylidae, та найбільшої з родин, Tephritidae, яка налічує понад 5000 видів у світовій фауні (Norrbom, особисте повідомлення).

Головним чином рослиноїдні, представники останньої родини привертають найбільшу увагу як економічно важливі шкідники сільського господарства, і меншою мірою — як потенційні агенти біометоду боротьби з деякими інвазійними бур'янами. Переважна більшість видів зустрічається у лучних, степових та рудеральних ландшафтах і пов'язана з різнотрав'ям, оскільки личинки розвиваються найчастіше в складноцвітих, або ж айстрових рослинах (Asteraceae), зо-

крема, у волошках, будяках та осотах, через що вони й отримали свого часу українську вернакулярну назву «осетниці».

Представники родини стрічкокрилкових мух (Ulidiidae) зовні схожі на осетницевих мух, відрізняючись деталями хетотаксії (розташування щетинок та волосків) та будови репродуктивних органів. У складі родини — понад 700 видів світової фауни, найбільш численних у Новому Світі і, дещо менше, у Палеарктиці, але мало представлених у палеотропіках.

Фауна України включає в себе понад 140 видів осетницевих (Korneyev, 2024), 37 видів стрічкокрилкових (Ulidiidae), 6 видів сигнальницевих (Platystomatidae), 1 вид пірготидових (Purgotidae) (Kameneva, Popov & Korneyev, 2020) та 8 видів стрибунових мух (Piophilidae) (Misiachna & Korneyev, 2015). В Україні зустрічаються нечисленні види Lonchaeidae та Pallopteridae, проте жодної оцінки кількості видів досі не проводилося, і більш або менш значних колекції цих груп не існує.

Фауна різних областей України вивчена вкрай нерівномірно. Найкраще вивченими є Київська, Черкаська, Тернопільська, Чернівецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Запорізька, Чернігівська області та Крим, водночас опублікованих відомостей про фауну Волинської, Рівненської, Житомирської, Сумської та Вінницької областей дуже мало або й взагалі немає, тоді як для всіх інших областей існують тільки поодинокі знахідки.

Редагуючи розділи з родин Tephritidae і Ulidiidae для «Каталогу безхребетних Луганського природного заповідника» (Боровик та ін., in press.), автори виявили додаткові матеріали, які значною мірою розширюють уривчасті відомості про видовий склад тефритоїдних двокрилих південного сходу України та поширення окремих видів. На додаток до двох попередніх публікацій, заснованих на матеріалах Б.В.Волкова (Лисичанськ та околиці) та С.В.Коновалова (Дякове, Трьохізбенка), матеріали, зібрані ВОК протягом триденної осінньої експедиції до Провальського степу та кількох інших місцезнаходжень у Луганській області в жовтні 2010 р. і виведені з кормових рослин, дозволяють критично переглянути і значно розширити відомості про фауну тефритоїдних двокрилих Луганської області та роблять її однією з найкраще вивчених у межах України.

Матеріал і методи

Додатковий матеріал, зібраний в ході цього дослідження, було отримано шляхом виведення з суцвіть та стебел рослин, зібраних у паперові або тканинні мішки, з яких було зроблено найпростіші фотоеклектори: з прив'язаних до мішків половинок пластикових пляшок з етикетками. Після витримання в лабораторії до початку листопада (протягом цього періоду з суцвіть виводились залишки видів, що зимують на фазі імаго), проби експонувались при осінніх та зимових температурах до кінця січня, після чого переносилися в опалювані приміщення і раз на тиждень зволожувались. Імаго виходили з березня по травень наступного року.

Абревіатури назв колекцій, матеріал з яких було вивчено, подано за списком, наведеним на сайті UkrBIN: (<https://ukrbin.com/museum.php>).

Додатков відомості про кормові рослини містяться також у цитованому попередньому списку (Корнєєв, Коновалов, 2010)

Результати

Нижче подано оновлений контрольний список видів для Луганської області України, де вперше зареєстровано низку видів з родин Ulidiidae та Tephritidae (включно з нечисленними знахідками з суміжних Донецької та Харківської областей). Наразі з Луганської області зареєстровано 62 види Tephritidae та 8 видів Ulidiidae.

Вперше з території Європи наведено вид *Urophora vera* Korneyev & White, 1996, досі відомий тільки з Вірменії та Ірану. Цей вид знайдено також в Криму (Карадаг).

Tephritidae

Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794)

Корнєєв, Коновалов, 2010: Трьохізбенка.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea* spp. (в широкому розумінні, включно з *Cyanus*, *Rhaponticum*, *Carduus* тощо), рідше *Carduus* spp. та ін.

Acinia biflexa (Loew, 1844)

Леженіна, 2002; Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Inula britannica*.

Anomoia purmunda (Harris, 1776).

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985 ("Anomoia permunda").

Кормові рослини: личинки розвиваються у плодах *Crataegus* spp., *Cotoneaster* spp., *Pyracantha* spp., *Sorbus* spp.

Campiglossa misella (Loew, 1869)

Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове, Сали.

Кормові рослини: личинки розвиваються в *Artemisia absinthium*, *A. vulgaris*.

Campiglossa plantaginis (Haliday, 1833)

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985 ("Paroxyyna ochracea").

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Tripolium*.

Carpomya schineri (Loew, 1856)

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985.

Кормові рослини: личинки розвиваються в плодах *Rosa* spp.

Chaetorellia acrolophi White, Marquardt, 1989

Корнєєв, Коновалов, 2010: Трьохізбенка; Дякове.

Chaetorellia jaceae (Robineau-Desvoidy, 1830)

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985; Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea jacea*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

Chaetorellia loricata (Rondani, 1870)

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

Chaetostomella cylindrica (Robineau-Desvoidy, 1830)

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Carduus* spp., *Centaurea* spp., *Cirsium* spp.

Chaetostomella rossica Hendel, 1927

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Jurinea* spp.

Матеріал. Україна: Луганськ.: [околиці Лисичанська, без точного місцезнаходження] "040-01", 21.06–12.07.1985, 1♂, 1♀, 28.06–22.08.1985 (Б.В. Волков leg.) (SIZK).

Campiglossa bidentis (Robineau-Desvoidy, 1830)

Леженіна, 2002: 156 (*Campiglossa*); Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове, Трьохізбенка (*Dioxyyna*).

Кормові рослини: личинки розвиваються у сім'янках *Bidens* spp.

***Ensina sonchi* (Linnaeus, 1758)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях багатьох видів складноцвітих рослин з триби Cichorioideae.

***Euleia heraclei* (Linnaeus, 1758)**

Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки мінують листя зонтичних рослин.

***Euphranta connexa* (Fabricius, 1794)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985: 27.

Кормові рослини: личинки у плодах *Vincetoxicum* spp.

***Heringina guttata* (Fallén, 1814)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Icteroides japonicus* (Wiedemann, 1830)**

Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Inula britannica*.

***Merzomyia westermanni* (Meigen, 1826)**

Леженина, 2002: 156 (*Icterica*). Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове, Сали.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Senecio* sp., вихід 03.2011, 2♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Noeeta pupillata* (Fallén, 1814)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Hieracium umbellatum*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Orellia falcata* (Scopoli, 1763)**

Леженина, 2002.

Матеріал. Україна: Луганськ.: Трьохізбенка, 48.7756 N, 38.9551 E, 9.10.2010, личинки в стеблах *Tragopogon* sp., 2 екз. (В. Корнеев).

***Orellia stictica* (Gmelin, 1790)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985 (*Orellia punctata*); Корнеев, Коновалов, 2010: Трьохізбенка.

***Oxyna flavipennis* (Loew, 1844)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з галів на кореневищах *Achillea* sp., вихід 03.2011, 2♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Oxyna nebulosa* (Wiedemann, 1817)**

Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

***Oxyna parietina* (Linnaeus, 1758)**

Леженина, 2002; Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, зі стебел *Artemisia vulgaris*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Paracanthella pavonina* (Portschinsky, 1875)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985; Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Lactuca tatarica* (Волков, Волкова, Корнеев, 1985).

***Philophylla caesio* (Harris, 1780)**

Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки мінують листя *Urtica dioica*.

***Rhagoletis flavicincta* Enderlein, 1934**

Родендорф, 1961: Луганськ.: «Деркульское лесничество».

Кормові рослини: личинки в плодах *Lonicera tatarica*.

***Sphenella marginata* (Fallén, 1814)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Senecio* sp., вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis bardanae* (Schrank, 1803)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985; Леженина, 2002; Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове, Єгорівка.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Arctium* sp., вихід 10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis cometa* (Loew, 1840)**

Леженина, 2002; Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis dilacerata* (Loew, 1846)**

Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Sonchus* spp.

***Tephritis dioscorea* (Loew, 1856)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Carduus acanthoides*, вихід 10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis oedipus* Hendel, 1927**

Леженина, 2002 ("Tephritis pulchra"); Корнеев, Коновалов, 2010; Дякове; Корнеев, 2016: Стрільцівський степ.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Lactuca tatarica* (Корнеев, Карпуук, 2009).

***Tephritis postica* (Loew, 1844)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Onopordum acanthium*, вихід 19.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Tephritis separata* (Rondani, 1871)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Picris hieracioides*, вихід 10.2010, 1♀ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

***Terellia clarissima* V. Korneyev, 1987**

Матеріал. Україна: Луганськ.: Трьохізбенка, 48.7756 N, 38.9551 E, 9.10.2010, личинки в стеблах *Jurinea arachnoidea*, вихід 04.2011, 1♀ (В. Корнеев) (SIZK).

***Terellia colon* (Meigen, 1826)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985.

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

***Terellia longicauda* (Meigen, 1838)**

Волков, Волкова, Корнеев, 1985.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium eriophorum* та *Cirs. decussatum* (= *polonicum*).

Примітка. Визначення вимагає підтвердження.

***Terellia gynaecochroma* (Hering, 1937)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, зі стебел *Onopordum acanthium*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Terellia nigronota* (Korneyev, 1985)**

Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Arctium tomentosum*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Terellia odontolophi* V. Korneyev, 1987**

Корнєєв, Уайт, 1996: Одеська, Донецька обл.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 48.15 N, 39.85 E, 7.10.2010, з суцвіть *Psephellus trinervius*, вихід 04.2011, 1♂, ♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

Кормові рослини. *Psephellus trinervius* (= *Centaurea trinervia*, *Odontholophus trinervius*) (Корнєєв, 1993), *P. sumensis* (= *Cen. sumensis* Kalen.), *P. phaeorappoides* (= *Cen. phaeorappoides*) (Евстигнєєв, Глухова, 2021).

***Terellia orheana* V. Korneyev, 1990**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Jurinea multiflora*, вихід 04.2011, 1♀ (В. і С. Корнєєв), Успенка, 48.3883 N, 39.1333 E, 8.10.2010, з суцвіть *J. multiflora*, вихід 04.2011, 1♂, 1♀ (SIZK).

***Terellia plagiata* (Dahlbom, 1850)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985 (*Cerajocera*).

Кормові рослини: личинки розвиваються у стеблах *Centaurea scabiosa*.

***Terellia pseudovirens* (Hering, 1940)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Serratula erucifolia*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Terellia ruficauda* (Fabricius, 1795)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Cirsium arvense*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Terellia winthemi* (Meigen, 1826)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Carduus acanthoides*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Terellia virens* (Loew, 1846)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985; Корнєєв, Коновалов, 2010: Трьохізбенка.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea diffusa* і *C. stoebe*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985; Корнєєв, Коновалов, 2010: Трьохізбенка.

***Urophora affinis* (Frauenfeld, 1857)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985: Лисичанськ; Корнєєв, Коновалов, 2010: Трьохізбенка.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea diffusa*, вихід 04.2011, 1♂, ♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora cardui* (Linnaeus, 1758)**

Леженина, 2002; Корнєєв, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в стеблах *Cirsium arvense* на мокрих луках.

***Urophora cuspidata* (Meigen, 1826)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

***Urophora jaceana* (Hering, 1935)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea jacea*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora kasachstanica* (Richter, 1964)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Acroptilon repens*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora lopholomae* White, Korneyev, 1989**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985 («*Urophora aprica*»).

Кормові рослини: личинки розвиваються в суцвіттях *Centaurea scabiosa*.

***Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826)**

Волков, Волкова, Корнєєв, 1985.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea diffusa*, *C. jacea* і *C. stoebe*, вихід 04.2011, 2♀; Іванівка, 48.2605 N, 38.9826 E, з суцвіть *Centaurea jacea* і *Cent. stoebe*, вихід 04.2011, 6♂, 5♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758)**

Леженина, 2002.

Кормові рослини: личинки утворюють гали в суцвіттях *Carduus defloratus*, *Card. nutans*, *Card. personatus*.

***Urophora stylata* (Fabricius, 1775)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Cirsium vulgare*, вихід 04.2011, 2♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora terebrans* (Loew, 1850)**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 48.15 N, 39.85 E, ex *Cirsium ukrainicum*, 6.10.2010 — exit 22.03.2011, 3♂, 26.03.2011, 2♂, 5♀, 29.03.2011, 11♂, 3♀, 31.03.2011, 7♂, 10♀, 5.04.2010, 11♂, 6♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora trinerviae* V. Korneyev, White, 1996**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 48.15 N, 39.85 E, 7.10.2010, з суцвіть *Centaurea trinervia*, вихід 04.2011, 1♀ (В. і С. Корнєєв) (SIZK).

***Urophora variabilis* Loew, 1869**

Корнєєв, Уайт, 1993: Провалля.

Матеріал. Україна: [Харківськ.]: 18, 20, 22.06.1877, «*Urophora congrua* Loew», 2♂, 2♀ [Ярошевський] (ZISP); Донецьк.: запов. «Кам'яні Могили», з суцвіть *Cirsium ukrainicum*, 05.1982, 1♂ (Воловник) (SIZK); Луганськ.: Луганськ., «Провальє», 21.06.1908, 1♂ (ZMUM).

***Urophora vera* V. Korneyev, White, 1996**

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 48.15 N, 39.85 E, 7.10.2010, з суцвіть *Klasea radiata*, вихід 04–05.2011, 1♀, (В. і С. Корнєєв) (SIZK); Крим: Карадаг, 05.2013, з суцвіть «*Serratula sp.*», 05.2013, вихід імаго — 25.05–7.06.2013, 2♂, 2♀ (С. Корнєєв).

Поширення. Вірменія (Корнеев, Уайт, 1996), північний Іран (Mohamadzade Namin, Korneyev, 2018); Україна: Крим, Луганська обл. **Вперше наведений для Європи.**

Urophora xanthippe (Munro, 1934)

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Провальський степ», 7.10.2010, з суцвіть *Acroptilon repens*, вихід 04.2011, 1 ♂ (В. і С. Корнеев) (SIZK).

Xyphosia miliaria (Schrank, 1781)

Волков, Волкова, Корнеев, 1985; Леженина, 2002: 156; Корнеев, Коновалов, 2010: Дякове.

Кормові рослини: личинки розвиваються у суцвіттях *Cirsium* spp. та *Carduus* spp.

Ulidiidae

Ceroxys hortulana (Rossi, 1790)

Леженина, 2002: Дякове та околиці.

Ceroxys munda (Loew, 1868)

Леженина, 2002: Дякове та околиці.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Lugansk», 28.06.1929, 1 екз. (без черевця); «Provalje prope Lugansk», 13.06.1929, 1 ♂ (Талицький) (SIZK).

Otitis centralis (Fabricius, 1805)

Леженина, 2002: Дякове та околиці.

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Lugansk», 23.06.1929, 1 ♀; «Provalje prope Lugansk», 13.06.1929, 1 ♀ (Талицький) (SIZK).

Otitis genualis (Loew, 1868)

Ortalis genualis Loew, 1868: 9, 1873: 267; Becker, 1905: 96.

Otitis formosa genualis: Hennig, 1939: 28; Soos, 1984: 48;

Otitis formosa: Kameneva, Greve Jensen, 2013 (partly).

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Lugansk», 27.05, 5.06, 23.06.1929, 1 ♂, 6 ♀; «Provalje prope Lugansk», 13, 14.06.1929, 5 ♂, 10 ♀ (Талицький) (SIZK).

Примітка. Генніг (Hennig, 1939) показав, що на сході України і в суміжних з нею російських областях зустрічаються як «типова форма» “*Otitis formosa*” (= *O. ruficeps*), так і особини з дуже широким верхнім перем’язом, яка відповідає *Otitis genualis*, описаній з нижнього Поволжя. На відміну від *O. ornata* (Meigen, 1826) та деяких інших видів, *O. genualis* не має вірогідних відмінностей від *O. ruficeps* в будові генітального апарату. Можна було б погодитись з Геннігом і Шоошем (Soos, 1984) щодо надання обом таксонам підвидового статусу, проте отримані нещодавно молекулярні послідовності COI усіх трьох видів виявляють більш ніж достатні відмінності, щоб їх вважати «хорошими» видами (Korneyev et al., неопубліковані дані). Тому в цій статті ми відновлюємо видовий статус названого таксона.

Otitis ruficeps (Fabricius, 1805)

Otitis formosa Panzer, [1798] (проєкоупована назва). Див. Kameneva, Korneyev (2019) стосовно номенклатури.

Леженина, 2002: Дякове та околиці (“*Otiters* [sic!] *formosa*”).

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Provalje prope Lugansk», 14.06.1929, 4 ♂, 4 ♀ (Талицький) (SIZK).

Physiphora alcaeae (Preysler, 1792)

Леженина, 2002: Дякове та околиці (“*Physiphora demandata*”).

Seioptera vibrans (Linnaeus, 1758)

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Lugansk», 7.07.1929, 1 ♀; «Provalje prope Lugansk», 13.06.1929, 1 ♂ (Талицький) (SIZK).

Ulidia erythrophthalma Meigen, 1826

Матеріал. Україна: Луганськ.: «Lugansk», 23.06.1929, 1 ♀; «Provalje prope Lugansk», 13.06.1929, 1 ♀ (Талицький) (SIZK).

Подяки

Автори вдячні Сергію Глозову та Віталію Бондареву за організацію експедиційної поїздки ВК в Луганську область у жовтні 2010 р. Кошти на цю експедицію було надано відділом наукових фондів колекцій Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена з фонду підтримки Національного надбання України за сприяння Олександра Пучкова.

Вивчення диптерофауни Луганської області було б неможливим без невтомної і самовідданої праці ентомолога-аматора, а в останні роки життя — співробітника Луганського природного заповідника НАН України Сергія Коновалова (1956–2019).

Література

- Волков, Б. В., Волкова, Л. Б., Корнеев, В. А. 1985. Мухи-пестрокрылки (Diptera, Tephritidae) Ворошиловградской области. *Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах*. ЗИН АН СССР, Ленинград (1984), 27–28.
- Евстигнеев, Д. А., Глухова, Н. В. 2021. Новые находки мух-пестрокрылок (Diptera: Tephritidae) в Армении и России с новыми данными о кормовых растениях. *Кавказский энтомологический бюллетень*, 17(2), 341–344. <https://doi.org/10.23885/181433262021172-341344>
- Корнеев, В. А. 1993. Новый вид мух-пестрокрылок рода *Terellia* (Diptera, Tephritidae) с Украины. *Зоологический журнал*, 72(4), 144–146.
- Корнеев, В. А., Уайт, И. М. 1993. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение второе. *Энтомологическое обозрение*, 72(1), 232–247.
- Корнеев, В. А., Уайт, И. М. 1996. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение третье. *Энтомологическое обозрение*, 75(2), 463–479.
- Корнеев, С. В. 2016. *Ревізія роду Tephritis (Diptera Tephritidae) Західної Палеарктики*. Дис. ... канд. біол. наук. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Київ, 1–387. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157758>
- Корнеев, С. В., Коновалов, С. В. Огляд мух-осетниць (Diptera:Tephritidae) Луганської області (Україна). *Українська ентомофауністика*, 1(2), 35–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5550993>
- Леженина, И. П. 2002. Материалы по фауне двукрылых (Insecta: Diptera) юга Луганской области. *Вісті Харківського ентомологічного товариства*, (2001), 9 (1–2), 155–157.
- Родендорф, Б. Б. 1961. Палеарктические виды рода *Rhagoletis* Loew и близких родов (Diptera, Tryptetidae). *Энтомологическое обозрение*, 40(1), 176–201.
- Becker, T. 1905. Cyclorrhapha Schizophora: Holometopa. In: Becker, T., Bezzi, M., Kertész, K. & Stein, P. (eds). *Katalog der paläarktischen Dipteren*. Budapest. 4, 1–327.

- Hennig W. 1939. 46/47. Otitidae (46. Otitidae und 47. Pterocallidae). In: Lindner E. (ed.). *Die Fliegen der palaearktischen Region*. E. Schweizerbart., Stuttgart. 5 (Lfg. 126–128), 1–79.
- Kameneva, E.P. & Greve Jensen, L. 2013. Ulidiidae. In: Pape T., Beuk P. (eds). *Fauna Europea. Insecta: Diptera. Fauna Europaea version 2017.06*, <https://fauna-eu.org> (accessed on 1 Dec 2019).
- Kameneva, E. P. & Korneyev, V. A. 2019. New nomenclatural changes in the genus *Otites* Latreille, 1804 (Diptera: Ulidiidae: Otitinae). *Ukrainska Entomofaunistyka*, 10(2), 23–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3585580>
- Kameneva, E. P., Popov, G. V. & Korneyev, V. A. 2020. On the checklist of Ukrainian Diptera Tephritoidea: Ulidiidae, Platystomatidae, Pyrgotidae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 11(3), 23–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4291932>
- Korneyev, S. V., Karpyuk, T. S. 2009. *Tephritis oedipus* (Diptera, Tephritidae) associated with flower heads of *Lactuca tatarica* (Asteraceae): the first record from Europe. *Vestnik zoologii*, 43(6), 542.
- Korneyev, V. A. 2024. On the checklist of Ukrainian Diptera Tephritoidea: Tephritidae. *Ukrainska Entomofaunistyka*, 15(1), 15–28. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958578>
- Mohamadzade Namin, S., Korneyev, V. A. 2018. An annotated checklist of fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Iran. *Zootaxa*, 4369 (3), 377–405. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4369.3.5>
- Soós Á. 1984. Family Otitidae (Ortalidae). In: Soós, Á., Papp, L. (eds). *Catalogue of Palaearctic Diptera. Vol. 9. Micropezidae — Agromyzidae*: Akadémiai Kiadó, Budapest, 45–59.